

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

XX јубиларни
семинар

ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА

СРБИЈЕ

Злајибор, 18–24. јун 2017.

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

XX СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

Злајинбор, 18–24. јун 2017.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА

Проф. др Радован Богдановић, директор Школе
Проф. др Недељко Радловић, заменик директора Школе

РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић
Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски
Проф. Слободан Обрадовић
Проф. др Борисав Јанковић
Проф. др Александра Стојадиновић
Проф. др Недељко Радловић
Проф. др Биљана Вулетић
Проф. др Бранимир Несторовић
Проф. др Јован Кошутећ
Проф. др Амира Пецо Антић
Проф. др Никола Димитријевић
Проф. др Борислав Каменов
Проф. др Драгана Јанић
Проф. др Јован Влашки
Проф. др Александра Брегун Дороњски
Проф. др Зоран Крстић
Доц. др сц. мед. Мирјана Гајић Вељић
Проф. др Мирјана Ивановић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Бранкица Крсмановић, дипл. филолог

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

Вања Михаиловић

Издавач

Удружење педијатара Србије
Радоја Дакића 8, 11070 Нови Београд
Телефон: 011 31 08 232
Факс: 011 26 97 232
E-mail: majkaidete@ptt.rs
Web: www.udruzenjepedijatara.rs

Извршни организатор Семинара
SMART Travel

Светог Саве 43, 11000 Београд
Телефони: 011 308 74 87, 308 66 94
Факс: 011 308 66 95
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs

Тираж 530 примерака

ISBN 978-86-85527-19-7

Прелом и припрема

Атеље, Београд
www.atelje.rs

Штампа

Досије студио, Београд
www.dosije.rs

ISBN 978-86-85527-19-7

9 788685 527197 >

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(082)

ПЕДИЈАТРИЈСКА школа Србије. Семинар (17 ;
2014 ; Златибор)

Зборник предавања / Педијатријска школа
Србије, XVII Семинар, од 8. до 14. јуна
2014. године, Златибор ; [главни и одговорни
уредници зборника Радован Богдановић,
Недељко Радловић]. - Београд : Удружење
педијатара Србије, 2014 (Београд : Досије
студио). - XXIII, 338 стр. : илустр. ; 24
cm

Тираж 600. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-85527-16-6

а) Педијатрија - Зборници

COBISS.SR-ID 207618060

14.6. СИНДРОМ ПРЕРАНЕ ОВАРИЈАЛНЕ ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈЕ

Ивана Ворјучин

*Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду*

УВОД

Синдром преране оваријалне хиперстимулације је ретко стање које се јавља код превремено рођене женске новорођенчади, рођене од 24. до 31. гестационе недеље. Ово стање се јавља у виду отока гениталија, великих и малих усана, клиториса и пубичног отока и горњег дела предње стране натколеница. У поједним случајевима се може јавити вагинално крварење и увећање груди. Лабораторијским анализама се утврде повишени нивои естрадиола и гонадотропина, фоликулостимулирајућег (FSH) и лутеинизирајућег (LH) хормона. Ултразвучним прегледом (УЗ) унутрашњих гениталија се врло често открију циста/цисте јајника. Цисте јајника се код овог стања јављају у око 30-34% случајева и у више од половине се спонтано ресорбују. Уколико је у питању велика циста >30-40 мм, због ризика од увртања потребно је хируршко и УЗ праћење и евентуално хируршко лечење (1-2).

Незрелост хипоталамо-гонадне осовине новорођенчета и прекид негативне повратне спреге хоморна плаценте су главни разлози јављања овог стања. Физиолошко повишење нивоа гонадотропина и естрадиола и каснија постепена нормализација се јављају у складу са гестационим добом. Код превремено рођене женске новорођенчади се због још увек недовољно развијених јајника јављају виши нивои гонадотропина. Поред тога, утврђено је да на појаву отока гениталија утичу и високи нивои васкуларних ендотелних фактора раста секретованих из ћелија гранулозе и теке јајника. Матурацијом хипоталамо-хипофизне и оваријално-утерусне осовине постепено долази до нормализације клиничког и лабораторијских налаза (3-5).

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

Женско одојче узраста 4 месеца је примљено због вагиналног крварења. Било је у добром општем стању, без повишене телесне температуре, уредних дигестивних функција и мокрења. Реч је о другом детету из друге, редовно контролисне трудноће, компликоване вагиналним крварењем у 21 гестационој недељи. Вагинални порођај је завршен у 26. гестационој недељи због пролапса

водењака и вагиналног крварења мајке. По рођењу је било следећих антропоментријских параметара: порођајна маса (ПМ) 740 гр, порођајна дужина (ПД) 32 цм, Апгар скор (АС) 5/6. Због прематуритета је било хоспитализовано прва три месеца живота. Након отпуста је било на природној исхрани, уз дохрану адаптираном млечном формулом.

На пријему, у клиничком налазу се издваја оток пубиса, вулве, усмина и клиториса, уз палпабилно жлездано ткиво дојке величине око 1 цм. Лабораторијске анализе фактора коагулације и урина биле су уредне. Утврђене су повишене вредности естрадиола (246 пг/мл), гонадотропина FSH (6,62 мЈ/мл) и LH (18 мЈ/мл) уз нормалан 17-ОН прогестерон, алфа-фето протеин (AFP), хумани хорионски гонадотропин (beta-HCG) и нормалан женски кариотип. УЗ прегледом унутрашњих гениталија верификована је циста десног јајника димензија 16 мм. Даљим праћењем детета до узраста од 11 месеци дошло је до смањења отока гениталија, постепене нормализације нивоа естрадиола и гонадотропина, уз спонтану ресорпцију цисте јајника.

У новорођеначком узрасту су ретки гинеколошки проблеми и припадају физиолошко – анатомским варијантама развоја генитала. Познавање синдрома преране оваријалне хиперстимулације је важно у диференцијалној дијагнози отока гениталија, клиторомегалије, циста на јајнику и вагиналног крварења у новорођеначком узрасту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Altuntas N, Turkyilmaz C, Yuce O, et al. Preterm ovarian hyperstimulation syndrome presented with vaginal bleeding: a case report. *J Pediatr Endocr Met* 2014; 27:355-58.
2. Starzyk J, Wojcik M, Wojtyś J, et al. Ovarian hyperstimulation syndrome in newborns-a case presentation and literature review. *Horm Res* 2009; 71:60-4.
3. Achermann JC, Hughes IA. Disorders of Sex Development. In: Melmed S, Polonsky KS, Reed Larsen P, et al. (ed): *Williams Textbook of Endocrinology*, 12 th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2011; 886-933.
4. Rosenfield RL, Cooke DW, Radovick S. Puberty and its Disorders in the Female. In: Sperling MA, (ed.) *Pediatric Endocrinology*, 4 th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2014; 569-663.
5. Styne DM. Disorders of Puberty. In: Styne DM (ed): *Pediatric Endocrinology, A Clinical Handbook*, Springer, Verlag, 2016; 189-232.